

ИЛМИРА САДЕТОВА

Қорақалпоқ давлат университети,

Қорақалпоқ филологияси ва журналистика факультети 2-курс талабаси

ЯНГИЛИКЛАРНИ ТАРҚАТИШДА ВАҚТ МЕНЕДЖМЕНТИ ВА КЎНИКМАЛАРИ

Аннотация: Янгиликларни ўрганиш журналистиканинг асосий вазифаларидан бири бўлиб, бунинг жамият учун аҳамияти катта. Ушбу мақола янгиликлар журналистикаси, медиага янгиликлар тайёрлашнинг талаб ва вазифалари масалаларига бағишланган бўлиб, бу вазифалар журналистларга жамиятнинг сиёсий, ижтимоий, иқтисодий, ва маданий соҳаларида юзага келган воқеликларни таҳлил қилиш, тарқатиш ва ўзгаришларни кўриб чиқишда катта ёрдам беради.

Калит сўзлар: журналистика, янгиликлар журналистикаси, медиа, таҳлил, демократик жараёнлар.

Аннотация: Изучение новостей является одной из основных задач журналистики и имеет огромное значение для общества. Данная статья посвящена вопросам новостной журналистики, требованиям и задачам подготовки новостей для СМИ, и эти задачи во многом помогут журналистам в анализе, распространении и учете изменений в политической, социальной, экономической и культурной сферах жизни общества.

Ключевые слова: журналистика, новостная журналистика, СМИ, анализ, демократические процессы.

Abstract: Studying news is one of the main tasks of journalism and is of great importance for society. This article is devoted to the issues of news journalism, the requirements and tasks of preparing news for the media, and these tasks will greatly help journalists in analyzing, disseminating and taking into account changes in the political, social, economic and cultural spheres of society.

Key words: Journalism, news journalism, media, analysis, democratic processes.

Журналистика жамиятимизнинг ўзгаришларни таҳлил қилиш ва ўз фикрларини изҳор қилишда муҳим восита. Бу соҳада фаолият кўрсатиш, объектив ва интегритетли бўлиши керак, янгиликларни ўрганиш ва тарқатиш, демократиянинг ривожланишига ва жамиятимизнинг барқарорлигига катта таъсир кўрсатади.

Янгиликларни ўрганиш журналист асосий вазифаларидан биридир ва жамият учун катта аҳамиятга эга. Бу вазифа орқали журналистлар жамиятнинг сиёсий, ижтимоий, иқтисодий ва маданий соҳаларида юзага келган воқеликларни

таҳлил қилиш, тарқатиш ва ўзгаришларни кўриб чиқишда катта ёрдам бера олишади. Қуйида журналистлар учун муҳим вазифалар:

Маълумотларни тўплаш: янгиликларни ўрганишда биринчи қадам маълумотларни тўплашдир. Бу жараён, бирор воқеани тушунтириш учун катта аҳамиятга эга.

Хабарлар таҳлили: Бу таҳлил журналистларнинг ўз фикрларини кўшишига ва янгиликларни маъқул кўринишда тарқатишга имкон беради. Таҳлил одатда янгиликларнинг маҳсулоти бўлиб чиқади ва ўзгаришларни тушунтириш учун ёрдам бера олиши мумкин.

Маълумотларни таснифлаш: Журналистлар ўрганилган маълумотларни тема ва мавзулар бўйича таснифлашади. Бу эса содда ва лўнда усулда янгиликларни топишни осонлаштиради.

Кўникмаларни олиш: журналистлар янгиликларни таҳлил қилишда мутахассислар, олимлар ва тажрибали инсонлар билан мулоқот қилишади. Тажрибаларидан фойдаланишади.

Тарқатиш ва ўзгаришларни кўриб чиқиш: журналистлар янгиликларни ёзиш ва тарқатиш жараёнида маълумотларни энг мақбул ва тузилган кўринишда ишлаб чиқишади. Бу жараёнда услубият ва объективлик катта аҳамиятга эга.

Демократик жараёнларга ёрдам: журналистлар янгиликлар орқали демократик жараёнларда иштирок қилишда катта ўрин тутади. Улар сиёсий жараёнларни кузатиб бориш ва улар ҳақида хабардор қилиш орқали фуқаролар ва жамиятни янги қарорларни олишда ёрдам бера олишади.

Янгиликларни ўрганиш журналистикада илмий, сиёсий ва ижтимоий тушунчаларни оширишнинг муҳим қисмидир. Журналистлар жамиятнинг ўзгаришларга ва ривожланишларга қатъий равишда таъсир кўрсатадиган муҳит яратишда катта ўз вазифаларини бажаришади [Ворошилов В.В, 2001, б. 63].

Янгиликлар ва маърифатни ошириш журналистиканинг йиғиндиси бўлиб, бу соҳа орқали журналистлар жамиятга ва дунё воқеаларига қизиқиш, маърифат олиш ва яхши ўрганиш имкониятини тақдим этишади. Қуйидаги кўникмалар бу вазифани бажаришда муҳимдир:

Жамиятни ўрганиш: Журналистлар жамиятни таҳлил қилиш ва ўрганиш учун муайян сўровнома ва ташриҳлар ёзишади. Бу уларга жамиятнинг сиёсий, ижтимоий, иқтисодий, маданий муаммолари ва янгиликлари тўғри ўрганишга ёрдам беради.

Маданиятни ошириш: Журналистлар маданий тушунчаларни ошириш учун халқаро санъат, маданият, адабиёт ва маданий янгиликларга эътибор қаратадилар. Бу уларга маданий тадбирлар, санъат ижодкорларининг

интервьюлари ва мақолалар ёзиш орқали маданият ҳақида янгиликлар тарқатишга ёрдам беради.

Вақт ўтказиш: Журналистлар янгиликларни тез тарзда кўриш, тарқатиш ва жамиятга етказиш мақсадида вақт ўтказишни ўрганишади. Бу уларга янгиликларни тўғри ва тезкор тарқатишни ўргатадиган вақт менеджменти кўникмалари киритилади.

Ахборотларни тўғри кўриш. Янгиликлар ва маърифатни ошириш журналистикада яхши журналистларни шакллантириш ва уларга янгиликларини амалда ўрганиш учун керак бўлган қўлланмаларни таклиф етишда катта ўрин тутади. Бу ўрганиш, журналистларнинг янгиликларни ўзлаштириш, жамиятга фойда кўрсатиш, вақт ўтказиш ва ахборотларни тўғри кўришга ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Авраамов Д.С. (1999). Профессиональная этика журналиста. Москва: МГУ.
2. Ворошилов В.В. (2001). Журналистика. Санкт-Петербург: Наука.
3. Шостак М.И. (2016). Новостная журналистика. Москва: Юрайт.